

Diseño de Talleres con Estudiantes para la Creación de Guiones y Videos Educativos

Working Paper¹

Gustavo Adolfo Beltrán

Universidad de la Amazonia

g.beltran@udla.edu.co

Orcid: [0000-0001-6415-9588](https://orcid.org/0000-0001-6415-9588)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20669328>

Licenciatura en Educación Infantil

Universidad de la Amazonia

Proyecto de investigación 600.6.752

Grupo Infancia y Realidades

Florencia, Caquetá

Junio, 2026

¹ **Nota del autor**

Documento correspondiente a la Actividad 3 (talleres de diseño) del primer objetivo específico del proyecto «Narrativas audiovisuales en la formación docente». Los registros referidos a estudiantes son ilustrativos y anónimos. Correspondencia: g.beltran@udla.edu.co

Diseño de Talleres con Estudiantes

Introducción

Los talleres constituyen la fase de puesta en acción de las estrategias didácticas diseñadas en el marco del primer objetivo. Se conciben desde la investigación-acción educativa, en la que los estudiantes diseñan, producen y reflexionan sobre sus propios productos audiovisuales (Jara Holliday, 2018). Se proponen dos talleres con estudiantes de la Electiva II «Producción de videos como herramienta didáctica» de la Licenciatura en Educación Infantil: el Taller 1, orientado a la construcción de guiones pedagógicos, y el Taller 2, dedicado a la producción y edición de videos educativos.

El diseño parte de un principio compartido por la literatura: el valor educativo del video no depende del recurso, sino de la intencionalidad y la mediación que orientan su uso (Carballo Marín y Beltrán, 2020; Vygotsky, 1978). En consecuencia, los talleres priorizan la toma de decisiones pedagógicas sobre el dominio técnico.

Objetivos de los Talleres

- **General.** Desarrollar competencias para diseñar guiones y producir videos educativos como mediación didáctica situada y diferencial.
- **Específico 1.** Construir guiones con intención didáctica explícita, referente territorial y mediación en tres momentos.
- **Específico 2.** Producir y editar videos con criterios de desarrollo infantil, multimodalidad y reconocimiento de la infancia.
- **Específico 3.** Reflexionar críticamente sobre las decisiones de diseño mediante el diario reflexivo.

Taller 1. Construcción del Guion Pedagógico

Tabla 1

Estructura del Taller 1

Componente	Descripción
Propósito	Construir guiones con intención didáctica explícita, referente territorial y mediación en tres momentos.
Competencias	Planeación didáctica, escritura de guion, sensibilidad hacia la infancia y reflexión crítica.
Duración	4 horas (240 minutos).
Participantes	Estudiantes de la Electiva II (aproximadamente 20), organizados en equipos.
Apertura (30 min)	Pregunta detonadora sobre el valor del audiovisual y análisis del guion-modelo.
Desarrollo (150 min)	Diligenciamiento de la ficha de planeación del guion y construcción del storyboard por equipos.
Cierre (60 min)	Lectura entre pares con la rúbrica de diseño audiovisual y ajuste del guion.
Recursos	Guion-modelo, fichas, rúbrica, ejemplos audiovisuales y video-beam.
Producto	Guion y storyboard diligenciados por equipo.
Evaluación	Coevaluación con la rúbrica; se priorizan los criterios de intencionalidad, mediación, reconocimiento y contextualización.

Nota. Elaboración propia a partir del diseño de estrategias del primer objetivo.

Ficha de Planeación del Guion (Diligenciada · Ejemplo Anónimo)

Tabla 2

Ficha de planeación del guion diligenciada

Campo	Contenido
Estudiante o equipo	E1 (anónimo)
Tema o valor	Amistad.
Intención didáctica	Que los niños reconozcan el respeto y la confianza como base de la amistad.
Población	Niños de 4 años.
Referente amazónico	Un juego tradicional ribereño compartido entre amigos.
Concepción de infancia	Niño que crea y nombra sus vínculos.
Recursos expresivos	Plano cercano de gestos; música suave; voz en off breve.
Mediación — antes	Evocar a un amigo y por qué lo es.
Mediación — durante	Pausa para predecir qué hará el personaje.
Mediación — después	Dibujo colectivo «mi amigo y yo».
Autovaloración (rúbrica)	Intencionalidad: 3; mediación: 2; contextualización: 3.

Nota. Ejemplo ilustrativo y anónimo, conforme a los principios éticos del proyecto (BERA, 2018).

Taller 2. Producción y Edición del Video Educativo

Tabla 3

Estructura del Taller 2

Componente	Descripción
Propósito	Producir y editar el video con criterios de desarrollo infantil, multimodalidad y contexto.
Competencias	Lenguaje audiovisual, edición, trabajo colaborativo y evaluación con criterios.
Duración	4 horas (240 minutos).
Participantes	Estudiantes de la Electiva II (aproximadamente 20), por equipos.
Apertura (30 min)	Revisión de los guiones del Taller 1 y repaso de los criterios de la rúbrica.
Desarrollo (150 min)	Grabación, edición y aplicación progresiva de la rúbrica de diseño audiovisual.
Cierre (60 min)	Visionado colectivo y diligenciamiento del diario reflexivo.
Recursos	Cámaras o teléfonos, trípodes, micrófonos y software de edición.
Producto	Video educativo terminado y autoevaluado con la rúbrica.
Evaluación	Autoevaluación y coevaluación; se priorizan los criterios de diseño multimodal, enfoque diferencial, conexión con el aprendizaje y dimensión reflexiva.

Nota. Elaboración propia.

Diario Reflexivo

El diario reflexivo cierra el ciclo formativo y se orienta por preguntas que promueven la reflexión sobre la práctica (Perrenoud, 2020; Jara Holliday, 2018):

- ¿Qué quería que los niños aprendieran y por qué?
- ¿Qué decisiones de imagen, sonido y ritmo tomé y con qué intención?
- ¿Cómo representé a la infancia: como sujeto o como objeto?
- ¿Qué cambiaría tras la lectura entre pares?

Entrada ilustrativa y anónima: «Al principio pensé que un buen video era el que se veía bonito. Después entendí que primero debo decidir qué quiero que los niños aprendan y, recién entonces, cómo grabarlo. Cambié el final para dejar una pregunta abierta y poder conversar con ellos» (Estudiante E2).

Cronograma y Evaluación de los Talleres

Tabla 4*Cronograma de los talleres en el primer semestre*

Taller	Semana	Evidencia esperada
Taller 1. Guion pedagógico	10–11	Guion y storyboard por equipo
Taller 2. Producción audiovisual	12–13	Video educativo autoevaluado
Cierre y sistematización	13	Diarios reflexivos y consolidado

Nota. Los talleres se articulan con las fases de diseño (semanas 5–9) y validación (semanas 14–16) del primer objetivo.

Consideraciones Éticas

Los talleres se desarrollan conforme a los principios éticos de la investigación educativa (BERA, 2018). Se garantiza el consentimiento informado de los estudiantes participantes, la confidencialidad y el anonimato de la información, y el uso exclusivamente académico y formativo de los productos. Cuando los videos involucren a niñas y niños en prácticas posteriores, se aplicarán protocolos de consentimiento de los acudientes y manejo responsable de imágenes y voz.

Referencias

- Beltrán, G. A. (2026). TeMADi: Una teoría emergente y situada de mediación didáctica audiovisual en la formación docente. *Ibero Ciencias*, 5(1), 439–456.
<https://doi.org/10.63371/ic.v5.n1.a665>
- BERA. (2018). *Ethical guidelines for educational research* (4th ed.). British Educational Research Association.
- Carballo Marín, K., & Beltrán, G. A. (2020). *Formación de docentes para la infancia en el uso didáctico de las TIC*. Editorial Universidad Santiago de Cali.
- Jara Holliday, O. (2018). *La sistematización de experiencias: Práctica y teoría para otros mundos posibles*. CINDE.
- Kress, G., & van Leeuwen, T. (2001). *Multimodal discourse*. Arnold.
- Perrenoud, P. (2020). *Diez nuevas competencias para enseñar*. Graó.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society*. Harvard University Press.